

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606079>

МЕСТО АБУ-Л-АББАСА АЛЬ-МУСТАГФИРИ В ИСТОРИИ НАУКИ О ХАДИСАХ

Нажмиддинов Зафар Хошимжонович

Доцент кафедры социальных наук University of Business and Science

znajmiddinov@gmail.com

Аннотация: В исследованиях, проводимых в области хадисоведения, обычно больше говорят о мухаддисах III/IX века. В последние годы в результате развития информационных технологий и популяризации онлайн-библиотек рукописей в научный оборот вводятся новые рукописные источники. Мустагфири, живший на территории современного Узбекистана в 10-веке, является одним из таких учёных. В статье кратко затронуты его произведения и рассмотрено его книга «аз-Зийадат».

Ключевые слова: хадисоведение, передатчик, цепочка хадисов, Центральная Азия, рукописное искусство, арабский язык, история ислама.

Аннотация: Ҳадис илми соҳасида олиб борилган тадқиқотларда одатда III/IX аср муҳаддислари ҳақида кўпроқ сўзланади. Сўнги йилларда ахборот технологиялари ривожланиши ва онлайн қўлёзма кутубхоналарнинг оммаланиши натижасида янги қўлёзма манбалар илмий муомалага киритилмоқда. X асрда бугунги Ўзбекистон ҳудудида яшаган Мустагфирий шундай олимлардан биридир. Мақолада унинг асарлари ҳақида қисқача тўхталинган ва “аз-Зийодот” асари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: ҳадис илми, ровий, ҳадис занжири, Ўрта Осиё, қўлёзма санъати, араб тили, ислом тарихи.

Abstract: *In the field of hadith studies, the scholars of the III/IX centuries are usually mentioned more. In recent years, as a result of the development of information technologies and the popularization of online manuscript libraries, new manuscript sources have been introduced into scientific circulation. Mustaghfiri, who lived in the 10th century in what is now Uzbekistan, is one of these scholars. The article briefly discusses his works and discusses the work "az-Ziyadat".*

Key words: *science of hadith, transmitter, chain of hadith, Central Asia, manuscript art, Arabic language, Islamic history.*

ВВЕДЕНИЕ

Насаф (нынешний город Карши) является родиной десятков хадисоведов. Среди этих ученых особое место занимает Абу-л-Аббас аль-Мустагфири (ум. 1041). Предки и сын этого учёного, полное имя которого Абу-л-Аббас Джафар ибн Мухаммад ибн аль-Мустагфир ибн аль-Мутаз аль-Муттави ан-Насафи, были выдающимися личностями в области хадисная наука.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Сведения о детских годах учёного в Насафе до нас не дошли. Согласно сведениям в «Тарих Насаф», город посетил Харун аль-Астрабази (ум. 974), один из известных мухаддисов X века, и Мустагфири смог записать от него хадисы. Позднее учёный усовершенствовал свои знания в области хадисов во время научных поездок в Бухару, Марв, Сарахс и Хорасан. В Бухаре услышал хадис от Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад Гунджар (умер в 1021 г.), Абу-л-Фазл Ахмад ибн Али аль-Байканди (умер в 1014 г.), Абу Наср Ахмад ибн Мухаммад аль-Калабази (умер в 1008 г.); еще Захир ибн Ахмад ас-Сарахси (умер в 1008 г.) в Сарахсе и от Абу-л-Хайсам Мухаммад в Марве [1].

По обычаю того периода, когда ислам начал распространяться в Средней Азии, руководство а коллективной молитве (*имама*) и произнесение проповедей (*хатаба*) возлагалось на двух разных людей. На протяжении как минимум четырех поколений семья Мустагфири, к которой принадлежал и

Абу-л-Аббас, служила проповедниками (Хатиб Насаф) в соборной мечети (*масджид джамиъ*) города.

Одной из важных работ Мустагфири в области хадисоведения является передача версии Фирабри «Сахих аль-Бухари» от Абу Али аль-Кушани. Сын ученого, Абу Зарр Мухаммад, также стал одной из выдающихся фигур в области хадисов еще при жизни своего отца.

Мустагфири, который поддерживал ханафитского мазхаба, умер в Насафе 5 февраля 1041 года (30 джумада-ль-аввал 432 года хиджры). Хотя существуют предположения о его шиитских, шафиитских или ашъаритских склонностях, они не подтверждены источниками.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Хотя в источниках говорится, что ученый написал около двадцати работ, до нас дошли только следующие:

«Фадаил аль-Куръан» был опубликован исследователем Ахмадом ибн Фарисом аль-Саллумом в двух томах (Бейрут: Издательство Дар Ибн Хазм, 2006). Одна из рукописей хранится в отделе Эсъада Эфенди Библиотеки Сулеймании в Стамбуле (№ 181).

- Рукопись «Далаил ан-нубувва» хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже под номером АУ 6325. Эту копию кратко исследовал Джордж Вида [2]. Критический текст был опубликован Ахмадом ибн Фарисом аль-Саллумом в двух томах (Бейрут: Издательство Дар ан-Навадир, 2010).

- Хотя произведение «Тибб ан-Наби» несколько раз переиздавалось в Иране, не доказано, что оно принадлежит перу нашего автора.

- Рукопись «Ат-Тамхид фи-т-таджвид» хранится в библиотеке Честер-Бети в Дублине под номером 3954 (159 страниц).

- «Мин Джами аль-кабир ан Дихят аль-Кальби разия-ллаху анху» хранится в библиотеке Захирия (№ 10298, 3 листа).

- «Рисала» — одностраничный труд по хадисоведению, уникальный рукопись которого хранится в Институте восточных рукописей в Каире под номером 555 (<http://www.almajidcenter.org/>).

Кроме того, из других источников до нас дошли фрагменты следующих произведений автора:

- В «Аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба» и «Лисан аль-мизан» Ибн Хаджара аль-Аскалани (ум. 1449) имеется много цитат из «Маърифат ас-сахаба».

- «Китаб ад-даъават» послужил одним из источников для «Дурр аль-мансур» Суюти (ум. 1505) и «Файз ал-кадир» Мунави (ум. 1622).

- Ибн Асакир процитировал «аль-Мусалсалат» Мустагфири в своем «Тарих Мадинат Димашк».

- Хотя «История Насафа» до нас не дошла, многие фрагменты произведения дошли до нас через «аль-Ансаб» Абд ал-Карима ас-Самъани.

ОБСУЖДЕНИЕ

Для истории хадисоведения более важен труд Мустагфири «аз-Зийадат». В хадисоведении традиция написания книг в жанре «Дополнений» (*зийадат*) более заметна в трудах ближневосточных учёных. Что касается Центральной Азии, то книга Мустагфири является одним из немногих источников в этом жанре. Изначально он намеревался написать свой труд как дополнение к «аль-Муъталиф ва-л-мухталиф фи асма ар-риджал» египетского мухаддиса аль-Азди (ум. 1018) и позже диктовал его своему ученику аль-Хусейну ибн Ахмаду аль-Самарканди (ум. 1098) в Самарканде в 1037 г.

Сохранившийся экземпляр произведения переписан в 1147 году и хранится в отделе хадисов библиотеки Захирия в Дамаске под номером 525 (№ 1229) (вар. 45-67) [3]. Титульный лист рукописи начинается так:

«[Эта рукопись] представляет собой книгу «Дополнений» Абу Мухаммада Абд аль-Гани ибн Саид аль-Азди к “аль-Мухталаф ва-ль-муталаф” [«Несогласные и взаимно согласованные имена среди передатчиков хадисов»]. (л. 45а) [4].

Следует отметить, что аль-Хусейн ибн Ахмад ас-Самарканди, передавший «аз-Зийадат» устно, также сделал небольшое дополнение к произведению.

Вопрос о принадлежности произведения к Мустагфири подтверждается как внутренними, так и внешними свидетельствами. В нескольких местах рукописи имя Мустагфири записано полностью, а в источниках хадисоведения после X века, в том числе в «Тахзиб мустамирр аль-аухам» Ибн Макула и «Таузих аль-муштабах» Ибн Насир ад-дин, можно найти цитаты из «аз-Зийадата».

Арабские исследователи Тарик Мухаммад ат-Тавари и Ашраф Салах Али подготовили на основе этой рукописи критический текст «аз-Зийадат», который был опубликован в 2005 году издательством «ад-Дар аль-усмания» в Аммане, Иордания.

В «аз-Зийадат» сообщается примерно о двухстах передатчиках хадисов (*рави*). Автор пытается предоставить более обширную информацию о передатчиках, живших в городах Мавераннахра. Ученый уделял особое внимание правильному прочтению имен передатчиков хадисов, их учеников и учителей. С точки зрения истории науки важны сведения о городах, в которых они жили, и оставленных ими произведениях.

Рукопись заканчивается следующим образом:

“Это событие произошло в пятницу месяца шавваль 542 (1147). Хвала единому Аллаху /../.

Это правда (*сахих залика*) – Мухаммад ибн Насир ибн Мухаммад записал это как “тарих”». (л. 67а).

Сведения о передатчиков, имя которых встречается в «аз-Зийадате» — Абу-л-Муин Мухаммад ибн Макхуль ибн аль-Фазл ан-Насафи (л. 76б.4), Абу Наср Ахмад ибн Мусаббих (л. 77а.-3), Хумм ибн ас-Сирри ан-Насафи аль-Джуйбари (л. 50б.-5; аль-Зуйбари из Балха); Абу-л-Маназиль аль-Балхи (л. 77а.6; ученик факиха Абу Джафар аль-Хиндувани), аль-Аббас ибн Захир ибн

Зухайр аль-Балхи (л. 57а.3); Абу Исхак Ибрагим ибн Наср ас-Самарканди (л. 176-18а); Абу Хафс Умар аль-Хамазани из Бухары (л. 46а-б), Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммад ибн Джаван аш-Шарани (л. 496.5; хатиб из Бухары), Абу-р-Раби Сафар ибн Ибрагим аль-Азди (л. 556.-3) и Абу Ахмаде Мухаммаде аль-Кармини (л. 576.13) важны для дальнейшего исследования истории хадисоведения в Центральной Азии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно констатировать следующее: мухаддисы Средней Азии серьезно относились к изучению хадисов. Примером этого является написанные ими книги по критике передатчиков (*риджал аль-хадис*), таких как «аз-Зийадат». Опубликовав критические тексты этих произведений и переведя их на узбекский язык, можно получить больше информации об ученых нашей страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибн ал-Асир, ал-Лубаб, Т.2, С.136.

2. Georges Vajda. “Un manuscrit du Kitāb Dalā’ il an-Nubuwwa de Ğa’far al-Mustağfirī” // Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi Della Vida. Рим, 1956. Т.2, С.567-572.

3. Мухаммад Насир ад-дин ал-Албани. Фихрис махтутат Дар ал-кутуб аз-Захирия: ал-Мунтахаб мин махтутат ал-хадис. Эр-Рияд: “Мактабат ал-маъариф”, 2001. С. 545.

4. Оригинальный арабский текст выглядит следующим образом: Kitāb az-Ziyādāt ‘alā kitāb al-Muḥṭalaf wa l-mu’talaf ‘an Abī Muḥammad ‘Abd al-Ĝanī b. Sa’īd al-Azdī mim-mā zādahā ‘alaihi Abū l-‘Abbās Ğa’far b. Muḥammad b. Mu’tazz al-Mustağfirī riwāyat al-ḥāfiẓ Abī Muḥammad al-Ḥasan b. Aḥmad as-Samarqandī riwāyat aš-šaiḥ al-imām nāṣir as-sunna Abū l-Faḍl Muḥammad b. Nāṣir b. Muḥammad b. ‘Alī simā’an li-ṣāhibihi al-faqīr ila-llāh ta’ālā Yūsuf b. Ādam b. Abī ‘Abdallāh al-Marāğī ṭumma d-Dimašqī nafa’ahu-llāh bī l-‘ilm.